

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 12, Desember 2024, p. 98-106
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538337>

Pengaruh Harga, Promosi Penjualan, dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk H&M

Antonius Kristian¹, Jonathan Widarta Wijaya², Steven Virgus Yudistira³, Patrick Heaven⁴

^{1,2,3,4}Manajemen, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Universitas Katolik Misi Charitas Palembang

Email : antonius.kristian16@gmail.com, jonathanwidarta@gmail.com, stevenvirgus05@gmail.com,
patrickheaventheng@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh harga, promosi penjualan, dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk H&M. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan survei, di mana kuesioner disebarakan kepada konsumen yang telah membeli produk H&M di Västerås. Analisis yang dilakukan mencakup analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga, promosi penjualan, dan citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk H&M. Penetapan harga yang tepat dapat memperkuat persepsi positif konsumen terhadap kualitas produk dan meningkatkan keputusan pembelian. Promosi penjualan yang efektif dapat menarik perhatian konsumen dan memperluas pangsa pasar, sedangkan citra merek yang kuat penting untuk membangun loyalitas dan kepercayaan konsumen. Uji F menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Sementara itu, uji t menunjukkan bahwa harga, promosi penjualan, dan citra merek secara individual memiliki dampak positif terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan temuan ini, diharapkan perusahaan dapat lebih fokus pada strategi harga yang kompetitif, promosi yang menarik, dan penguatan citra merek untuk meningkatkan keputusan pembelian produk H&M.

Kata kunci: Harga, Promosi Penjualan, Citra Merek, dan Keputusan Pembelian.

Abstract

This study aims to evaluate the influence of price, sales promotion, and brand image on the purchasing decision of H&M products. The research uses a quantitative approach with a survey method, where questionnaires were distributed to consumers who had purchased H&M products in Västerås. The analysis includes descriptive analysis, classical assumption tests, multiple linear regression, and hypothesis testing. The results show that price, sales promotion, and brand image significantly affect the purchasing decision of H&M products. Setting the right price can strengthen consumers' positive perception of product quality and increase purchasing decisions. Effective sales promotions can attract consumer attention and expand market share, while a strong brand image is important for building consumer loyalty and trust. The F-test indicates that these three variables jointly have a significant effect on purchasing decisions. Meanwhile, the t-test reveals that price, sales promotion, and brand image individually have a positive impact on purchasing decisions. Based on these findings, it is expected that the company can focus more on competitive pricing strategies, attractive promotions, and strengthening brand image to improve purchasing decisions for H&M products.

Keywords: Price, Sales Promotion, Brand Image, Purchasing Decision.

Article Info

Received date: 27 November 2024

Revised date: 30 November 2024

Accepted date: 05 December 2024

PENDAHULUAN

Persaingan bisnis dimasa sekarang menjadi sangat ketat, ditambah dengan munculnya produk-produk sejenis dipasar maka produsen selaku pelaku usaha dituntut untuk mampu bersaing dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk yang dipasarkan. Pelaku usaha bersaing untuk menciptakan produk yang memiliki keunggulan agar semakin meningkatkan persaingan. Dengan menciptakan produk yang berbeda dari pesaing tentunya dapat menjadi strategi yang efektif dan dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. Situasi ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha untuk tetap dapat bersaing. Mereka harus mampu memahami perkembangan kebutuhan dan keinginan konsumen serta menciptakan produk yang dapat memenuhi setiap kebutuhan dan keinginan tersebut.

Dimasa sekarang bisnis yang memiliki peluang untuk berkembang yaitu dibidang *Fashion*, Hal ini dapat dilihat dari banyaknya produk *fashion* yang bermunculan baik toko fisik ataupun *online shop*

dengan harga, model, dan kualitas yang berbeda. Banyak produsen yang membuat produk dengan keunikan dan keunggulan yang beragam sehingga konsumen memiliki banyak pilihan dalam membeli produk yang ditawarkan produsen.

Salah satu *brand fashion* yang sangat digemari oleh anak muda saat ini adalah *Hennes & Mauritz*, atau yang lebih dikenal dengan *H&M*. Toko pertama didirikan pada tahun 1947 di *Västerås, Swedia*, oleh *Erling Persson* dengan nama *Hennes*, yang hanya menjual pakaian wanita. Pada tahun 1968, Persson mengakuisisi toko pakaian berburu *Mauritz Widforss* di *Stockholm*, yang kemudian memperkenalkan koleksi pakaian pria dan menyebabkan perubahan nama menjadi *Hennes & Mauritz*. Berdasarkan informasi dari Wikipedia, H&M diperkirakan memiliki sekitar 4.338 gerai yang beroperasi baik secara fisik maupun *online*.

Harga adalah salah satu factor penting dalam menentukan Keputusan pembelian konsumen. Oleh karna itu, Perusahaan harus bisa menetapkan harga produknya dengan baik sehingga dapat meningkatkan keputusan pembelian konsumen dikarenakan harga merupakan salah satu pembanding untuk konsumen dalam memutuskan pembelian. Menurut Kotler dan Keller (2016:115) menyatakan “Harga adalah elemen dalam bauran pemasaran yang tidak saja menentukan probabilitas tetapi juga sebagai sinyal untuk mengomunikasikan proposal nilai suatu produk.” Menurut Hernawan & Dharma (2018) “Harga yang tinggi dibandingkan dengan produk lain akan membentuk persepsi konsumen bahwa produk lebih mahal termasuk pada kategori barang mewah superior (berkualitas tinggi).” Jika harga yang ditawarkan terlalu rendah, hal ini dapat menimbulkan persepsi di kalangan konsumen bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang buruk atau kurang memadai.

Dikutip dari Reuters.com bahwa Saham H&M merosot karna keraguan atas target margin dan penurunan penjualan pada bulan Juni. Hal ini menyebabkan perusahaan kesulitan menaikkan harga.

Gambar 1. Penjualan H&M Tahun 2024

H&M Penjualan				
	Sales		Perubahan	Tanggal
Adidas	EUR 6.44B	▲	620M	2024-09
Associated British Foods	GBP 10.34B	▲	805M	2024-09
Burberry	GBP 1.57B	▲	176M	2024-03
Carrefour	EUR 40.62B	▼	1.91B	2024-06
Colruyt Group	EUR 5.36B	▼	117M	2024-03
Essilor	EUR 13.29B	▲	746M	2024-06
H&M	SEK 59.01B	▼	800M	2024-08
Inditex	EUR 9.92B	▲	1.77B	2024-07
JD Sports Fashion	GBP 2.52B	▼	2.61B	2024-08
Jeronimo Martins	EUR 8.47B	▲	240M	2024-09
Kering	EUR 9.02B	▼	411M	2024-06
Kesko Oyj	EUR 3.03B	▼	69M	2024-09
Kingfisher	GBP 6.76B	▲	3.5B	2024-07
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR 22B	▼	350M	2024-09

Sumber : Trading Economics

Selain menentukan harga jual produk, perusahaan juga melaksanakan kegiatan promosi. Promosi penjualan adalah serangkaian aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk atau layanan dalam waktu singkat.. Menurut Laksana (2019:129) “promosi adalah komunikasi dari penjual dan pembeli yang berasal dari informasi yang tepat yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan tetap mengingat produk tersebut.” Tujuan dari promosi adalah untuk menarik pasar, meningkatkan volume penjualan, meningkatkan kesadaran, menciptakan minat, menghasilkan penjualan, atau membangun loyalitas merek. Dengan adanya informasi, konsumen dapat memahami dengan lebih jelas mengenai produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Afrizal dkk. (2022), ditemukan bahwa variabel promosi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Reni Ernawati dkk. (2021) menyimpulkan bahwa harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian.

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2021) menyatakan promosi tidak mempengaruhi keputusan pembelian.

Gambar 2. Promosi penjualan H&M Tahun 2024

Sumber : Liputan6.com

Surachman (2016) menyatakan “citra merek dapat diartikan sebagai efek diferensial positif yang ditimbulkan oleh pengetahuan nama merek terhadap tanggapan pelanggan atas produk atau jasa, citra merek (*brand image*) adalah perangkat keyakinan, ide dan kesan yang dimiliki seseorang pada suatu merek.” Citra merek berkaitan dengan sikap yang mencakup keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki pandangan positif terhadap suatu merek cenderung lebih besar kemungkinannya untuk melakukan pembelian. Merek harus bisa memberikan kesan positif agar dapat di ingat oleh konsumen. Kesan positif inilah yang dapat membantu pelanggan loyal dan bersedia kembali membeli produk. Nike sudah berdiri sejak tahun 1987 hingga sekarang dan tetap dipercaya oleh konsumen. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Winda Larika dkk. (2020) menyatakan bahwa Citra Merek berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian.

Berdasarkan penelitian citra merek H&M berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, Hal ini didukung dengan adanya fenomena dimana H&M menempati peringkat ke-7 dalam daftar peritel pakaian terkemuka di dunia berdasarkan total penjualan tahun 2023. Selain itu, H&M juga pernah menduduki peringkat ke-7 dalam daftar Perusahaan Terbaik Dunia untuk Wanita versi Forbes. Ini menunjukkan bahwa H&M memiliki reputasi merek yang positif di kalangan masyarakat.

Tabel 1. Peringkat peritel pakaian terkemuka didunia Tahun 2024

Peringkat
1. Nike
2. Shein
3. Zara
4. Lululemon
5. Uniqlo
6. Adidas
7. H&M
8. Anta
9. Li Ning
10. Puma

Sumber : databoks.katadata

Ketiga variabel bauran pemasaran, yaitu harga, promosi, dan citra merek, akan mempengaruhi keputusan konsumen. Dengan berbagai pilihan harga yang ditetapkan oleh perusahaan, ditambah dengan informasi yang jelas melalui media promosi, serta citra merek yang positif, hal ini akan mempermudah konsumen atau pelanggan dalam membuat keputusan untuk membeli produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga, promosi penjualan, dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk H&M.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk H&M

Harga dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian, jika perusahaan dapat melakukan strategi yang tepat akan dapat meningkatkan keputusan pembelian terhadap konsumen. Menurut Kotler dan Amstrong dalam Krisdayanto (2018:3) “Harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas jasa, atau jumlah nilai yang konsumen tukar dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan barang atau jasa.”

Firmansyah (2021) menyatakan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan pembelian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lina Purnama (2020) menyatakan bahwa “Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan pembelian.” Ini membuktikan bahwa penetapan harga yang tepat dapat mendorong peningkatan keputusan pembelian dan menjadi faktor pertimbangan utama bagi konsumen.

H₁ : Harga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk H&M.

Pengaruh Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Pembelian Produk H&M

Jika perusahaan menetapkan strategi promosi yang baik tentu hal tersebut dapat meningkatkan dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Menurut Winda Larika dkk. (2020) menyimpulkan bahwa poromosi penjualan berpoengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Sehingga apabila perusahaan memberikan promosi penjualan yang baik maka akan menciptakan keputusan pembelian yang tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Afrizal dkk (2022) Promosi penjualan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan pembelian.

H₂ : Promosi Penjualan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pemebelian produk H&M.

Pengaruh Citra Merek Tehadap Keputusan Pembelian Produk H&M

Apabila perusahaan selalu memberikan pengalaman dan kesan-kesan yang baik terhadap konsumen mereka hal tersebut dapat meningkatkan keputusan pembelian, maka dari itu Citra Merek dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fithriawan dkk. (2021) menyimpulkan bahwa citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Reni Ernawati yang menyatakan bahwa Citra Merek berprngaruh secara positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Sehingga apabila sebuah perusahaan selalu memberikan kesan positif terhadap konsumen akan menciptakan keputusan pembelian yang tinggi.

H₃ : Citra Merek berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pemebelian produk H&M.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh harga, promosi penjualan, dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk H&M. Populasi yang diteliti adalah seluruh karyawan, dengan sampel yang diperoleh melalui kuesioner yang menggunakan skala Likert (1-4). Analisis data mencakup uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis melalui uji T, F, dan koefisien determinasi (R^2). “Dalam penelitian kuantitatif, jumlah sampel bisa disesuaikan dengan ukuran populasi. Untuk populasi yang besar, sampel minimal 100 responden dianggap cukup representatif, terutama untuk analisis statistik inferensial.” (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 2. Hasil pengujian validitas data kuisioner

Sumber : Data pimer, diolah Tahun 2024

Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk menentukan sejauh mana alat ukur dapat mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Dalam penelitian ini, nilai R tabel adalah 0,196. Validitas pernyataan dalam kuesioner juga dapat dilihat dari tingkat kepentingannya. Jika nilai signifikansi (sig) kurang dari 0,05, maka pernyataan dalam kuesioner dapat dianggap valid.

Variable	Statement Item	Corrected Item-Total Correlation	r-table (5%)
	X1.1	0.903	0.196
	X1.2	0.940	0.196

Harga (X1)	X1.3	0.944	0.196
	X1.4	0.942	0.196
	X1.5	0.933	0.196
Promosi Penjualan (X2)	X2.1	0.804	0.196
	X2.2	0.855	0.196
	X2.3	0.893	0.196
	X2.4	0.889	0.196
	X2.5	0.892	0.196
Citra Merek (X3)	X3.1	0.828	0.196
	X3.2	0.795	0.196
	X3.3	0.897	0.196
	X3.4	0.884	0.196
	X3.5	0.812	0.196
Keputusan Pembelian (Y)	Y1	0.822	0.196
	Y2	0.856	0.196
	Y3	0.901	0.196
	Y4	0.892	0.196
	Y5	0.898	0.196

Valid berdasarkan R Tabel 0.196 dan sig 0.000

Uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen memberikan hasil yang konsisten setiap kali digunakan, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan akurat. Uji reliabilitas ini menggunakan metode Cronbach's Alpha. Menurut Ghozali (2011:48) dalam sebuah variabel dianggap reliabel jika nilai Cronbach's alpha melebihi 0,60." Hasil dari tes ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil pengujian reliabilitas dari kuisioner

Sumber : Data pimer, diolah Tahun 2024

Variabel	Cornbach's-Alpha	Keterang an
Harga (X1)	0.962	Reliabel
Promosi Penjualan (X2)	0.917	Reliabel
Citra Merek (X3)	0.899	Reliabel
Keputusan Pembelian (Y)	0.923	Reliabel

Dikatakan semua item reliabel karena $> 0,600$.

Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui pola distribusi data, apakah data terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel pada residual persamaan, dengan kriteria pengujian sebagai berikut: jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka data terdistribusi normal, dan jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka data terdistribusi tidak normal.

Tabel 4. Hasil pengujian normalitas data dari kuisioner

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	Unstandardized Residual
Test Statistic	0,080
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	.117

Sumber : Data primer, diolah Tahun 2024

Dikatakan terdistribusi normal karna nilai Asymp (2-tailed) sebesar 0,108 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan memeriksa angka VIF. Pengujian ini menggunakan model regresi untuk menilai korelasi antar variabel. Penting untuk memperhatikan nilai toleransi dan faktor inflasi variansi untuk menganalisis hubungan antar variabel. Suatu model dianggap bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF kurang dari 10, serta nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan kurang dari 1.

Tabel 5. Hasil uji multikolinearitas dari kuisioner

Variabel	Tolerance	VIF
Harga (X1)	0.159	6.307
Promosi Penjualan (X2)	0.160	6.266
Citra Merek (X3)	0.925	1.081

Sumber : Data primer, diolah Tahun 2024

Setiap variabel memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 10. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi atau masalah multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas penting dilakukan dalam model regresi untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Sebuah model regresi dianggap baik jika memiliki homoskedastisitas atau heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil uji heteroskedastisitas dari kuisioner

Variabel	Signifikansi
Harga (X1)	.981
Promosi Penjualan (X2)	.002
Citra Merek (X3)	.001

Sumber : Data primer, diolah Tahun 2024

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan metode bootstrap dapat memberikan estimasi yang lebih akurat pada data dengan ukuran sampel kecil atau distribusi yang tidak normal. Hal ini disebabkan karena bootstrap mengandalkan resampling dari data asli, yang memungkinkan perhitungan statistik yang lebih konsisten meskipun ukuran sampel terbatas atau data tidak mengikuti distribusi normal.

Uji Signifikansi (Uji F)

Uji validitas sampel (juga dikenal sebagai uji F) digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel independen memiliki hubungan dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi variabel independen dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Hasil dari uji validitas satu sampel atau uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil uji f dari kuisioner

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	775.300	3	258.433	9.559	<,001b

Sumber : Data primer, diolah Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan menggunakan program SPSS, diperoleh nilai F-hitung sebesar 9,559 yang lebih besar dari F-tabel 2,70, dengan nilai signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel Harga (X_1), Promosi Penjualan (X_2), dan Citra Merek (X_3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y), sehingga model ini dapat dianggap layak untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Signifikansi (Uji T)

Uji hipotesis untuk memahami koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis, tingkat masing-masing (Sig t) variable independen dicocokkan dengan nilai signifikansi $\alpha = 0,05$. Bila Sig.t $> 0,05$ maka H_0 diterima, yaitu variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika sig t.

Tabel 8. Hasil uji t dari kuisioner

B	Signifikansi
-0.231	0.284
-0.072	0.770
0.569	0.002

Sumber : Data primer, diolah Tahun 2024

Pengujian uji T dilakukan menggunakan metode bootstrap, Uji t menggunakan metode bootstrap dilakukan untuk mengatasi beberapa keterbatasan uji t, terutama ketika asumsi yang mendasarinya tidak dapat dipenuhi. Sifat empiris dari distribusi bootstrap memberikan pendekatan yang lebih akurat terhadap distribusi sampel yang sesungguhnya, terutama dalam ukuran sampel kecil atau distribusi yang miring (Puth et al., 2015; Soukarieh & Bouzebda, 2022).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kontribusi yang sangat kecil dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen hampir sepenuhnya mampu menjelaskan perubahan pada variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

Tabel 9. Hasil uji R^2 dari kuisioner

Model	R	R square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.480 ^a	.230	.206	5.19962

Sumber : Data primer, diolah Tahun 2024

Artinya Harga, Promosi Penjualan, dan Citra Merek mengartikan variable Keputusan Pembelian pelanggan H&M sebesar 20,6% sisanya sebesar 79,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk H&M

Hipotesis pertama (H_1) penelitian ini adalah "Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk H&M. Hipotesis mengenai indeks Harga diambil karena nilai uji t yang dilakukan kurang dari 0,5 yang menunjukkan bahwa indeks harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan pembelian. Artinya mayoritas pengguna produk H&M setuju dengan harga yang ditawarkan produk H&M. Hal ini memperlihatkan jika semakin baik penetapan harga yang dilakukan produk H&M dapat meningkatkan Keputusan Pembelian.

Serupa dengan penelitian yang dilakukan Firmansyah (2021) menyatakan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap Keputusan pembelian. Penelitian menyatakan bahwa penawaran harga mempunyai pengaruh signifikan terhadap Keputusan pelanggan.

Pengaruh Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk H&M

Hipotesis kedua penelitian ini ialah "Terdapat pengaruh positif dan signifikan promosi penjualan terhadap keputusan pembelian pada produk H&M." Hipotesis ini diterima karena hasil uji t

memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti $<0,05$, artinya promosi penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan pembelian. Dengan kata lain, promosi penjualan bisa dipandang sebagai sarana yang efektif untuk menarik perhatian pelanggan, mempertahankan hubungan dengan mereka, serta memperluas jumlah pelanggan di pasar yang penuh persaingan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Winda Larika dkk. (2020) menyimpulkan bahwa promosi penjualan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Sehingga apabila perusahaan memberikan promosi penjualan yang baik maka akan menciptakan keputusan pembelian yang tinggi. Selain itu, penelitian Eko (2017) mendukung kesimpulan bahwa penawaran promosi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan.

Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk H&M

Hipotesis ketiga penelitian ini adalah “Citra Merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk H&M. Hipotesis ini diterima karena hasil uji t memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 yang berarti $<0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa citra merek suatu perusahaan berpengaruh secara signifikan dan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan Keputusan pembelian.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fithriawan dkk. (2021) menyimpulkan bahwa citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Reni Ernawati menyatakan bahwa Citra Merek berpengaruh secara positif terhadap Keputusan Pembelian. Sehingga apabila sebuah perusahaan selalu memberikan kesan positif terhadap konsumen akan menciptakan keputusan pembelian yang tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh harga, promosi penjualan, dan citra merek terhadap keputusan pembelian pada produk H&M, maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Harga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk H&M. Penelitian menyatakan bahwa penawaran harga mempunyai pengaruh signifikan terhadap Keputusan pelanggan.
2. Promosi Penjualan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk H&M. Sehingga apabila perusahaan memberikan promosi penjualan yang baik maka akan menciptakan keputusan pembelian yang tinggi.
3. Citra Merek memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk H&M. Konsumen yang puas dengan suatu merek akan menjadi loyal terhadap merek tersebut.

KETERBATASAN

1. Dalam keterbatasan ini terletak di adjusted R Square. Hasil tersebut memperlihatkan jika variabel harga, promosi penjualan dan citra merek hanya bisa menjelaskan sebesar 20,6% hubungan terhadap variabel keputusan pembelian produk H&M. Sedangkan sisanya sebesar 79,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Keterbatasan dalam pengumpulan sampel penelitian sehingga hanya menghasilkan 100 sampel.
3. Menggunakan pengujian Bootsrap dalam pengujian Uji T dan Uji Heteroskedastisitas.

SARAN

1. Kedepannya peneliti berharap dapat menyertakan variabel independen lain yang mempengaruhi variabel dependen (Keputusan Pembelian).
2. Memperbanyak sampel dengan memperluas jangkauan responden.

REFERENSI

- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). No Title No Title No Title. *Journal Geej*, 7(2), 8–25.
- Dwi Poetra, R. (2019). Bab Ii Tinjauan Pustaka Bab Ii Tinjauan Pustaka 2.1. 1–64. *Gastronomía Ecuatoriana Y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.

- Afrizal. (2022). The Effect Of Promotion, Price, And Brand Image On Purchase Decisions On E-Commerce Shopee In Pangkalpinang City. Vol 6, No.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). No Title No Title No Title. *Journal Geej*, 7(2), 1–16.
- Larika, W., & Ekowati, S. (2020). Pengaruh Citra Merek, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Oppo. *Jurnal Manajemen Modal Insani Dan Bisnis (Jmmib)*, 1(1), 128–136.
- Muhammad, N. (N.D.). Nike, Produk Pakaian Dengan Nilai Merek Terbesar Global Pada 2023.
- Dwi Poetra, R. (2019). Bab Ii Tinjauan Pustaka Bab Ii Tinjauan Pustaka 2.1. 1–64. *Gastronomía Ecuatoriana Y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). No Title No Title No Title. *Journal Geej*, 7(2).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ilmiah, J., & Bisnis, M. (N.D.). Pengaruh Kompensasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Gesit Nusa Tangguh (Vol. 16, Issue 1).
- Kholifah, A. N. (2016). Pengaruh Product Knowledge Dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Btn Cabang Madiun. 58(12), 7250–7257.
- Putri, F. K., Tumbel, A. L., & Djemly, W. (2018). Effect Of Service Quality And Customer Satisfaction On Customer Loyalty At Pt. Matahari Department Store In Mantos 2. In *Jurnal Emba* (Vol. 9, Issue 1).
- Romadon, A. S., Meirisa,); Pramusinto, A., Salwa,); & Kamelia3, N. (2023). Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek, Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Shopee. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 21(3), 259–269.
- (Ghozali, 2018:97). (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ernawati, R. (2021). Analisis Pengaruh Promosi, Harga, Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Situs E-Commerce Zalora Di Jakarta. *Business Management Analysis Journal (Bmaj)*, 4(2), 80–98.
- Puth, M. T., Neuhäuser, M., & Ruxton, G. D. (2015). On The Variety Of Methods For Calculating Confidence Intervals By Bootstrapping. *Journal Of Animal Ecology*, 84(4), 892–897.
- Kotler Dan Keller (2016: (2016). No Title. 47.